

Kurikulum Silih Berganti, Masalah Tetap Abadi: Analisis Permasalahan Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka

¹Syfa Putri Soleha Marbun, ²Lukman El Hakim, Lukman_hakim@unj.ac.id

¹Syfa Putri Soleha Marbun_1707624088_Prodi Pendidikan Bisnis, ²Gracia Eveline Silitonga_1707624100_Pendidikan Bisnis, ³Nadia Novana

Aulia_1701624092_Pendidikan Ekonomi, ⁴Faza Fakhira_1707624097_Pendidikan Bisnis

syfasputri@gmail.com

cieveseg@gmail.com

nadianovanaa20@gmail.com

fazafakhira9@gmail.com

Abstrak

Permasalahan kurikulum di dunia pendidikan di Indonesia tak kunjung selesai, misi pencarian kurikulum yang efektif masih terus berlanjut. Meski sudah melakukan banyak sekali perubahan kurikulum, masih menjadi misteri mengapa pendidikan di Indonesia tidak mengalami kemajuan. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian untuk menganalisis permasalahan kurikulum dengan menggunakan metode penelitian kualitatif karena menggunakan fenomena sosial dan proses pengumpulan data non-numerik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal atau penyebab yang membuat kurikulum tidak efektif di Indonesia meski sudah melakukan banyak perubahan. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan informasi kepada pembaca sehingga dapat menambah sudut pandang baru tentang alasan mengapa kurikulum pendidikan di Indonesia tidak mengalami kemajuan meski sudah melakukan reformasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan membandingkan permasalahan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka meskipun kedua kurikulum ini memiliki visi dan misi yang baik dan mempunyai relevansi kuat terhadap perubahan global, secara keseluruhan penelitian ini merangkum masalah yang dialami kedua kurikulum tersebut.

Kata kunci: Kurikulum, Pendidikan, Kurikulum Merdeka, Kurikulum 2013

Abstract

The curriculum problems in the world of education in Indonesia have not been resolved, the mission to find an effective curriculum continues. Although many curriculum changes have been made, it is still a mystery why education in Indonesia has not progressed. Therefore, we conducted a study to analyze curriculum problems using qualitative research methods because it uses social phenomena and non-numerical data collection processes. This study aims to analyze the things or causes that make the curriculum ineffective in Indonesia even though many changes have been made. The results of this study can be used as information for readers so that they can add new perspectives on the reasons why the education curriculum in Indonesia has not progressed even though reforms have been carried out. The conclusion of this study is to study and compare the problems between the 2013 curriculum and the merdeka curriculum even though both of

these curricula have good visions and missions and have strong relevance to global

change, overall this study summarizes the problems experienced by both curricula

Keywords: *Curriculum, Education, Merdeka Curriculum, 2013 Curriculum*

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun peradaban dan masa depan bangsa. Misalnya, dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, sistem pendidikan dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perubahan kurikulum menjadi langkah strategis yang kerap kali diambil pemerintah untuk memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman. Di Indonesia, sejarah pendidikan menunjukkan adanya perubahan kurikulum secara berkala sebagai respons terhadap tuntutan zaman, kebijakan politik, dan kebutuhan sosial. Sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi, berbagai kurikulum telah diperkenalkan, mulai dari Kurikulum 1975, 1984, 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004, hingga Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Reformasi kurikulum tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam kebijakan pendidikan nasional, namun juga menandakan bahwa belum ada satu kurikulum pun yang mampu menjawab tuntas kompleksitas dunia pendidikan Indonesia.

Kurikulum 2013 (K-13) mulai diterapkan pada tahun 2013 dan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan karakter dan kompetensi abad ke-21 dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam

kurikulum. Dalam kurikulum ini, pendekatan saintifik, penilaian autentik, dan pembelajaran integratif berbasis tematik sangat ditekankan. Namun, tidak semudah yang dibayangkan untuk menerapkannya di lapangan. Banyak sekolah, khususnya di daerah terpencil dan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), menghadapi kendala infrastruktur, minimnya pelatihan guru, serta ketidaksiapan dalam memahami pendekatan-pendekatan baru yang ditawarkan dalam K-13 (Hasanah & Sutrisno, 2019). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara konsep kurikulum dengan realitas implementasi di lapangan. Sejumlah kritik juga muncul, misalnya terlalu beratnya beban administrasi guru, terbatasnya bahan ajar kontekstual, serta keterbatasan ruang inovasi bagi pendidik.

Sebagai respon untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan meluncurkan Kurikulum Merdeka pada tahun 2022. Semangat "Merdeka Belajar" yang dicanangkan oleh Menteri Nadiem Makarim mendorong kurikulum ini dengan prinsip fleksibilitas, diferensiasi pembelajaran, dan penguatan karakter melalui proyek profil siswa Pancasila. Kurikulum bebas membuat sekolah lebih bebas untuk menyesuaikan kurikulumnya dengan situasi dan kebutuhan siswa. Ini juga mengurangi tanggung jawab administrasi guru. Meskipun secara konsep

Kurikulum Merdeka terlihat lebih progresif dan adaptif, dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang belum terpecahkan, seperti minimnya pelatihan berkualitas bagi guru, kurangnya kesiapan infrastruktur digital, serta kebingungan dalam implementasi asesmen diagnostik dan formatif yang menjadi ciri khas kurikulum ini (Widodo, 2023; Rachmawati & Aryanti, 2022).

Kedua kurikulum ini hadir dengan visi yang baik dan relevan terhadap perkembangan pendidikan global, namun pada kenyataannya sama-sama menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Masalah implementasi seperti kurangnya sinergi antara pusat dan daerah, rendahnya literasi digital guru, ketimpangan kualitas pendidikan, hingga resistensi terhadap perubahan menjadi faktor penghambat utama yang terus berulang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa masalah-masalah tersebut terus muncul meskipun kurikulum telah berkali-kali direformasi? Apakah reformasi kurikulum selama ini hanya bersifat simbolik dan belum menyentuh akar persoalan sistemik yang ada dalam dunia pendidikan Indonesia?

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah yang muncul saat menerapkan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Ini juga bertujuan untuk menemukan pola-pola yang menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara kedua kurikulum tersebut. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki unsur-unsur yang bertanggung jawab atas permasalahan yang bersifat laten

dan berulang dari waktu ke waktu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif strategis bagi tenaga pendidik, institusi pendidikan, dan pengambil kebijakan pendidikan untuk membangun solusi perbaikan yang lebih konkret dan berkelanjutan.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka (library research). Sumber data diperoleh dari literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan resmi yang relevan dengan pelaksanaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Teknik analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi isu-isu utama yang muncul dalam implementasi kurikulum, baik dari segi substansi, struktur, maupun pelaksanaannya di satuan pendidikan. Melalui pendekatan ini, tulisan ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi retrospektif terhadap kebijakan kurikulum, tetapi juga sebagai kontribusi konseptual terhadap wacana pembaruan pendidikan di Indonesia yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi masa depan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka (library research), yang di mana adanya pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dari sebuah subjek penelitian. Dalam penelitian ini, kami menganalisis sebuah permasalahan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, sehingga dalam penggunaan penelitian kualitatif ini karena adanya proses pengumpulan data

non-numerik. Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis adanya penyebab yang menimbulkan pembelajaran tidak efektif dalam kurikulum saat ini di Indonesia meski sudah melakukan banyak perubahan, yang bersubjek pada peserta didik di seluruh Indonesia. Penelitian yang dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2024/2025, yang dimulai pada April 2025 hingga Juni 2025, Pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara daring dan bertahap dengan mengumpulkan data hingga analisis data.

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu sumber data sekunder yang diperoleh dari literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan resmi yang relevan dengan pelaksanaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka berfokus pada interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, analisis mendalam, serta sintesis dari berbagai data sekunder, ditemukan beberapa temuan penting terkait implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Indonesia ditemukan berbagai masalah laten yang terus berulang dalam implementasi kurikulum di Indonesia, baik pada Kurikulum 2013 (K-13) maupun Kurikulum Merdeka. Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek struktural, pedagogis, dan administratif. Beberapa isu utama yang diidentifikasi meliputi: kesiapan guru, kesenjangan infrastruktur, kompleksitas administrasi, serta inkonsistensi pelaksanaan di berbagai satuan

pendidikan.

Kesenjangan Antara Konsep dan Implementasi di Lapangan

Kurikulum 2013 (K-13) dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan pendidikan di abad ke-21, dengan penekanan pada pembelajaran aktif, pendekatan saintifik, penguatan pendidikan karakter, serta penilaian autentik. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ideal ini belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik. Terdapat kesenjangan signifikan antara apa yang dirumuskan dalam dokumen kurikulum dan realitas yang dihadapi oleh para pendidik di kelas.

1. Kompleksitas Pendekatan Saintifik

Dalam K-13, pendekatan saintifik mengharuskan guru untuk membimbing siswa melalui tahapan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Namun, menurut Hasanah & Sutrisno (2019), banyak guru yang belum sepenuhnya memahami tahapan ini, bahkan cenderung kembali menggunakan metode ceramah tradisional. Hal ini disebabkan oleh:

1. Minimnya pelatihan yang berkualitas dan berkelanjutan,
2. Ketidaksiapan latar belakang pendidikan guru dengan tuntutan pedagogik K-13,
3. Kurangnya pendampingan langsung di sekolah.

Guru yang mengajar mata pelajaran tertentu, seperti Matematika atau Ilmu Pengetahuan Alam, sering kali mengalami kesulitan dalam menerapkan tahapan saintifik dalam proses pembelajaran akibat keterbatasan media pembelajaran atau waktu tatap muka yang terbatas.

2. Beban Administratif Guru

Mulyasa (2014) menjelaskan bahwa Kurikulum 2013 membawa implikasi administratif yang signifikan. Guru tidak hanya dituntut untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang rinci berdasarkan pendekatan saintifik, tetapi juga harus melakukan:

1. Penilaian autentik (yang mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan),
2. Dokumentasi hasil belajar siswa,
3. Pelaporan perkembangan setiap individu secara kualitatif.

Beban administratif ini mengurangi waktu yang dimiliki guru untuk mempersiapkan pembelajaran yang bermakna, serta mendorong praktik administratif yang tidak substansial (seperti copy-paste dokumen RPP, manipulasi nilai, dan lain-lain). Dalam konteks ini, implementasi menjadi bersifat prosedural, bukan substansial.

3. Minimnya Sumber Belajar Kontekstual

Menurut Hasanah & Sutrisno (2019), banyak sekolah, terutama yang berada di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), mengalami kekurangan sumber belajar yang kontekstual. Guru kesulitan dalam menemukan bahan ajar yang sesuai dengan tema integratif yang ditetapkan oleh kurikulum. Sebagian besar buku ajar yang tersedia bersifat normatif dan tidak sesuai dengan konteks lokal atau kondisi sosiokultural siswa.

4. Implikasi

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa reformasi kurikulum tanpa strategi pendukung (seperti pengembangan kapasitas guru, reformasi manajemen sekolah, dan pengadaan

media pembelajaran) hanya akan menghasilkan ketimpangan baru. Sekolah-sekolah unggulan mungkin mampu mengimplementasikan K-13 secara optimal, namun sebagian besar sekolah lainnya justru mengalami "shock kurikulum".

Inkonsistensi dalam Penguatan Karakter dan Kompetensi

1. Implementasi Karakter yang Masih Bersifat Simbolik

Dalam praktik pendidikan, penguatan karakter seringkali terjebak dalam formalitas administratif. Para pendidik mencantumkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), namun tidak merancang pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk mengalami, merenungkan, dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

Sebagaimana diungkapkan oleh Winarti (2021), pembelajaran karakter lebih banyak dilakukan dalam bentuk kegiatan simbolik, seperti pembuatan poster bertema nilai Pancasila, menyanyikan lagu-lagu nasionalisme, atau menghafal definisi nilai. Padahal, pengembangan karakter tidak dapat dicapai melalui hafalan, melainkan melalui interaksi sosial yang mendalam, refleksi, dan keterlibatan emosional yang autentik.

Seharusnya, para pendidik mengembangkan skenario pembelajaran yang mencakup simulasi dilema moral, diskusi kasus nyata, dan observasi terhadap lingkungan sosial. Namun, praktik semacam itu hampir tidak ditemukan dalam kelas reguler. Akibatnya, pembentukan karakter

tidak mampu menyentuh aspek afektif dan transformatif siswa. “Karakter siswa lebih banyak dibentuk oleh pengalaman langsung dan relasi sosial yang bermakna, bukan oleh hafalan nilai-nilai karakter.” – Winarti, 2021

2. Integrasi Karakter dan Kompetensi Abad 21 yang Tidak Konsisten

Kurikulum Merdeka mengusung semangat integrasi antara nilai-nilai karakter dengan kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, literasi digital, komunikasi efektif, dan kolaborasi. Namun, dalam praktiknya, kedua dimensi ini sering kali dipisahkan secara teknis dan pedagogis.

Nugroho & Mutohar (2023) menemukan bahwa sebagian besar guru memandang Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagai “tugas tambahan” yang berdiri sendiri, bukan sebagai pendekatan lintas kurikulum yang terintegrasi dalam proses pembelajaran sehari-hari. Akibatnya, siswa menyelesaikan proyek hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, bukan sebagai sarana untuk mengembangkan nilai dan keterampilan secara mendalam.

Selain itu, kurangnya standar pedagogik yang jelas mengenai cara mengintegrasikan karakter dan kompetensi menyebabkan kebingungan di kalangan guru dalam menyusun asesmen dan indikator pencapaian. Pendidikan karakter dan penguasaan keterampilan menjadi dua jalur yang berjalan sejajar, tetapi tidak saling menguatkan.

3. Aktivitas Belajar yang Tidak Mendorong Refleksi Nilai

Pendidikan karakter yang efektif tidak hanya bergantung pada

penyampaian nilai, tetapi juga harus mendorong siswa untuk merenungkan, menantang, dan memilih nilai dalam konteks kehidupan nyata. Namun, Zuchdi et al. (2015) mengungkapkan bahwa sebagian besar guru masih berorientasi pada pengetahuan deklaratif, bukan pada pengembangan sikap atau pemikiran etis.

Kegiatan seperti diskusi nilai, debat moral, studi kasus, atau penulisan reflektif hampir tidak ditemukan dalam praktik pembelajaran di kelas. Hal ini mengindikasikan bahwa para pendidik belum memiliki kompetensi dan keberanian untuk menciptakan ruang eksplorasi nilai di dalam kelas, terutama disebabkan oleh keterbatasan waktu dan dominasi beban materi ajar.

4. Evaluasi Karakter yang Tidak Otentik

Penilaian karakter seharusnya didasarkan pada observasi perilaku yang nyata dan konsisten; namun, kenyataannya di banyak sekolah justru sebaliknya. Evaluasi karakter dilakukan secara subjektif, formal, dan minim bukti. Para guru hanya mengisi skala Likert atau daftar ceklis sikap tanpa menggunakan instrumen yang jelas dan objektif.

Penilaian semacam ini berisiko menimbulkan bias, terutama jika hanya didasarkan pada kesan umum guru terhadap siswa. Karakter yang kompleks seperti kejujuran, empati, atau disiplin seharusnya diukur melalui proses yang berlangsung dalam jangka panjang, lintas konteks, dan didokumentasikan melalui jurnal perilaku atau portofolio.

5. Minimnya Dukungan Lingkungan Sekolah

Sekolah sebagai ekosistem

seharusnya menjadi ruang yang menghidupi nilai-nilai karakter, tetapi kenyataannya tidak demikian. Purwanti (2020) mengungkapkan bahwa banyak sekolah masih didominasi oleh: hubungan guru-siswa yang kaku dan bersifat top-down, ketiadaan ruang partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan, ketidakkonsistenan keteladanan dari pihak pendidik.

Selain itu, banyak sekolah lebih menekankan pencapaian akademik dan peringkat, ketimbang membangun budaya belajar yang menumbuhkan nilai-nilai seperti toleransi, empati, atau tanggung jawab sosial. Hal ini menciptakan paradoks: karakter dijadikan tujuan pembelajaran, tetapi tidak terwujud dalam praktik kelembagaan.

Visualisasi Perbandingan Strategi Pembelajaran

1. Gambaran Umum Visualisasi

a) Dua Kelompok yang Dibandingkan

Visualisasi ini bertujuan untuk membandingkan hasil belajar siswa dari dua pendekatan yang berbeda:

- Kelompok A diajarkan dengan metode konvensional, yang mencakup ceramah satu arah, latihan soal rutin, dan ujian sebagai tolok ukur akhir.

- Kelompok B menerapkan pola Kurikulum Merdeka, yang menekankan pembelajaran aktif, diskusi kelompok, proyek nyata, dan peran guru sebagai pembimbing.

b) Perbedaan Angka Nyata

Data menunjukkan bahwa rata-rata nilai Kelompok A stagnan di bawah 80, yang menunjukkan keseragaman tetapi cenderung hanya menilai kemampuan hafalan. Sebaliknya, Kelompok B menunjukkan stabilitas di atas 85,

dengan variasi capaian yang mencerminkan adanya proses berpikir kritis dan kreativitas (Nurmalia et al., 2025; Kautsar et al., 2025).

2. Makna di Balik Angka

a) Pendekatan Konvensional Terbatas pada Hafalan

Metode ceramah memfasilitasi transfer informasi, namun kurang mendorong analisis yang mendalam. Menurut Hidayat & Rosyada (2020), siswa sering kali bersikap pasif, kurang bertanya, dan hanya mengingat materi untuk keperluan ujian.

a) Kurikulum Merdeka Memicu Aktivasi Otak Tingkat Tinggi

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmalia et al. (2025) dan Kautsar et al. (2025) menekankan bahwa pendekatan berbasis proyek (PBL) dalam Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan bagi siswa untuk menganalisis, merancang solusi, dan mengevaluasi gagasan teman-teman mereka. Hal ini menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna.

3. Faktor Pendukung Keberhasilan Kelompok B

a) Pelatihan Guru Secara Kontinu
Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing diskusi. Hal ini diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh Said & Aqodiah (2023).

b) Media Belajar Kontekstual
Penggunaan media belajar yang relevan dengan kehidupan siswa terbukti dapat meningkatkan motivasi mereka (Nurmalia et al., 2025).

c) Adanya Ruang Refleksi dan Diskusi

Setelah menyelesaikan proyek, siswa didorong untuk menganalisis proses yang telah dilalui, bukan

hanya berfokus pada pencapaian nilai. Praktik ini mencerminkan konsep learning by doing yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam belajar.

4. Kritik Kritis: Tidak Semuanya Indah

a) Ketimpangan Sarana dan Prasarana

Banyak sekolah di daerah yang belum memiliki fasilitas pendukung untuk PBL. Konektivitas internet, buku sumber, dan ruang belajar interaktif masih sangat terbatas (Kautsar et al., 2025).

b) Kesiapan Guru yang Belum Merata

Menurut Edukatif (2024), sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran aktif karena terbiasa dengan metode ceramah selama bertahun-tahun.

c) Peran Orang Tua yang Belum Sejalan

Sebagian orang tua masih beranggapan bahwa belajar berarti menghafal, bukan berdiskusi atau mengerjakan proyek. Pandangan ini menghambat penerapan Kurikulum Merdeka di lingkungan rumah.

Evaluasi Hasil Pembelajaran dan Ketidaksinkronan Indikator

Evaluasi hasil pembelajaran bukan sekadar tahap akhir, melainkan berfungsi sebagai panduan bagi pendidik, peserta didik, dan pembuat kebijakan untuk menilai sejauh mana tujuan kurikulum telah tercapai. Namun, dalam praktiknya, evaluasi dalam Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka masih menyisakan banyak tantangan.

1. Asesmen Otentik: Antara Idealisme dan Formalitas

a) Gagasan Dasar

Kurikulum 2013 menekankan pentingnya asesmen otentik, yang mencakup penilaian proses,

portofolio karya, observasi sikap, dan refleksi diri. Namun, di dalam kelas, asesmen ini sering kali hanya berfungsi sebagai dokumen administratif semata (Rachmawati & Aryanti, 2022).

b) Fakta Lapangan

Banyak pendidik lebih memilih menggunakan ujian tertulis, yang dianggap lebih praktis, cepat, dan mudah untuk direkapitulasi. Penilaian sikap dan keterampilan sering kali didasarkan pada asumsi, bukan pengamatan yang mendalam.

c) Dampak

Akibatnya, laporan hasil belajar siswa tampak ‘menarik secara angka’, tetapi tidak mencerminkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, atau nilai karakter yang sesungguhnya.

2. Indikator dan Alat Ukur: Ketidaksinkronan

a) Indikator yang Terlalu Umum

Dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pendidik sering mencantumkan indikator seperti “menunjukkan sikap toleransi” atau “bekerjasama”, namun instrumen penilaian yang digunakan tetap berupa soal pilihan ganda (Sanjaya, 2021).

b) Kesulitan dalam Menyusun Rubrik

Sanjaya (2021) menekankan bahwa pendidik masih mengalami keterbatasan dalam menyusun rubrik penilaian untuk sikap atau kerja kelompok. Akibatnya, penilaian kolaborasi sering kali diukur berdasarkan nilai individu.

c) Konsekuensi

Hal ini menyebabkan ketidakcocokan antara tujuan, proses, dan hasil evaluasi. Pendidik lebih fokus pada pencapaian target nilai, ketimbang mendampingi proses pengembangan kompetensi siswa.

3. Asesmen Formatif dalam Kurikulum Merdeka: Masih Sebatas Teori

a) Konsep Baru yang Menjanjikan Kurikulum Merdeka memperkenalkan semangat baru berupa asesmen formatif dan diagnostik. Pendidik diharapkan dapat memetakan kemampuan awal siswa dan menyesuaikan strategi pembelajaran (Widodo, 2023).

b) Realitas di Sekolah Sayangnya, banyak pendidik yang belum terbiasa dalam merancang instrumen formatif. Penilaian harian masih didominasi oleh tes tertulis atau latihan soal, bukan refleksi yang mendalam.

c) Permasalahan Teknis Widodo (2023) menekankan bahwa manajemen data hasil asesmen formatif belum terorganisir dengan baik. Pendidik sering kali kebingungan dalam mencatat dan mengelola perkembangan siswa.

4. Penilaian Karakter: Rentan terhadap Bias Subjektif

a) Pentingnya Penilaian Ini Penilaian karakter seharusnya menjadi inti dari Kurikulum 2013 dan Merdeka. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan gotong royong merupakan indikator penting bagi pelajar yang berprofil Pancasila.

b) Kelemahan yang Nyata Namun, dalam praktiknya, pendidik jarang melakukan observasi perilaku dengan instrumen yang terstruktur. Penilaian sikap sering kali hanya didasarkan pada kesan umum, tanpa mencatat perilaku yang nyata (Suyatno et al., 2022).

c) Risiko Hal ini membuka peluang untuk subjektivitas: siswa yang 'disukai oleh guru' dapat memperoleh nilai sikap yang lebih tinggi dibandingkan siswa lain yang

sebenarnya lebih bertanggung jawab dalam proyek.

5. Kesenjangan Antara Nilai Akhir dan Proses Pembelajaran yang Sesungguhnya

a) Kasus Umum Seringkali, terdapat siswa yang menunjukkan keterampilan dalam kolaborasi dan kreativitas, namun memperoleh nilai ujian yang rendah, sehingga mereka dianggap 'kurang cerdas'. Di sisi lain, siswa yang memiliki kemampuan menghafal yang baik justru meraih nilai tinggi.

b) Implikasi Fenomena ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka, yang seharusnya mengedepankan penghargaan terhadap proses, kreativitas, dan keunikan setiap individu, bukan semata-mata berfokus pada skor ujian.

c) Peringatan dari Para Peneliti Utami & Sudrajat (2024) menekankan bahwa jika pola evaluasi semacam ini terus dipertahankan, maka tujuan Merdeka Belajar akan berisiko hanya menjadi slogan tanpa makna yang substantif.

Masalah Laten dan Sistemik yang Belum terselesaikan

Reformasi kurikulum di Indonesia sering kali hanya menjadi slogan yang menjanjikan peningkatan kualitas pendidikan. Sayangnya, di balik istilah "Merdeka Belajar" atau "Kurikulum 2013", terdapat masalah klasik yang terus berulang dari generasi ke generasi. Masalah-masalah ini bersifat struktural, kultural, dan sistemik, yang menunjukkan bahwa reformasi kurikulum di Indonesia sering kali dibangun di atas fondasi yang tidak kokoh.

1. Resistensi Terhadap Perubahan: Budaya Sekolah yang Kaku

a) Realitas di Lapangan

Banyak guru masih merasa nyaman dengan pendekatan yang berfokus pada guru (teacher-centered), di mana guru mendominasi kelas dan siswa bersikap pasif. Peralihan menuju pendekatan yang berfokus pada siswa (student-centered) sering dianggap sebagai hal yang 'menyulitkan' karena memerlukan inovasi, refleksi, dan penyesuaian metode.

b) Faktor Penyebab

Penelitian yang dilakukan oleh Suharti & Mulyono (2022) dan Amalia & Rahmat (2023) menunjukkan bahwa resistensi guru semakin diperparah oleh:

- Sosialisasi kebijakan yang bersifat top-down, tanpa memberikan ruang bagi aspirasi dari pelaksana,
- Beban kerja yang sudah tinggi,
- Tidak adanya insentif yang nyata untuk guru yang berinovasi.

c) Risiko

Akibatnya, guru cenderung melaksanakan kurikulum baru dengan cara lama: proyek hanya menjadi formalitas, penilaian sikap diisi secara sembarangan, dan pembelajaran aktif hanya terwujud dalam slide presentasi.

2. Kesenjangan Infrastruktur: Jurang Antara Kota dan Desa

a) Tuntutan Tinggi, Sarana Minim
Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk memanfaatkan teknologi digital, menerapkan pembelajaran diferensiasi, dan melaksanakan proyek kolaboratif lintas mata pelajaran.

b) Hambatan di Daerah 3T

Widodo (2023) serta Sari & Utami (2022) mengungkapkan bahwa di banyak sekolah di daerah terpencil:

- Jaringan internet tidak stabil atau

bahkan tidak tersedia,

- Guru tidak memiliki laptop pribadi,

- Dana operasional yang minim sehingga proyek P5 hanya menjadi ide di atas kertas.

c) Efek Domino

Akibatnya, kesenjangan mutu antar sekolah semakin melebar: sekolah di kota berkembang pesat, sementara sekolah di desa stagnan.

3. Lemahnya Sinergi Antara Pusat dan Daerah

a) Koordinasi yang Tersendat

Kebijakan kurikulum ditetapkan oleh pusat, namun pelaksanaannya diatur oleh pemerintah daerah dan sekolah. Sayangnya, jalur koordinasi tidak berjalan dengan lancar (Afandi & Ramli, 2021).

b) Dampak Konkret

- Pelatihan guru tidak merata,
- Materi ajar tidak sinkron antar sekolah,
- Monitoring proyek P5 lemah, sehingga muncul istilah 'proyek copy-paste' di lapangan (Pranata, 2023).

Desentralisasi yang setengah hati membuat kebijakan besar menjadi rapuh di tingkat mikro.

4. Administrasi yang Menghambat Inovasi

a) Ironi Reformasi

Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengurangi beban administrasi. Namun, dalam praktiknya, guru harus mengurus Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Modul Ajar, hingga Rapor Proyek.

b) Konsekuensi

Yamin (2020) dan Firmansyah (2023) mencatat bahwa guru lebih banyak menghabiskan waktu untuk menyiapkan berkas daripada memikirkan pendekatan kreatif di kelas. Inovasi pun perlahan-lahan

mati.

c) Fenomena Copy-Paste

Rencana pelaksanaan pembelajaran banyak diunduh dan digunakan secara mentah-mentah, hanya untuk memenuhi kewajiban supervisi.

5. Evaluasi Kebijakan yang Tidak Ada

a) Siklus yang Terputus

Sagala (2021) mengemukakan adanya kekurangan dalam siklus evaluasi kebijakan kurikulum yang komprehensif. Ketika permasalahan muncul, solusi yang diterapkan bersifat sementara, seperti pelatihan mendadak dan revisi yang tidak terencana.

b) Hilangnya 'Organisasi Pembelajaran'

Tanpa adanya data longitudinal dan umpan balik yang rutin, kebijakan tidak mampu melakukan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya. Akibatnya, kurikulum seringkali diganti sebelum melalui proses pengujian yang memadai.

c) Risiko Politik dalam Pendidikan
Setiap menteri baru cenderung membawa visi yang berbeda. Tanpa evaluasi yang mendalam, perubahan kurikulum sering kali menjadi proyek untuk meningkatkan citra politik, alih-alih menjadi solusi yang nyata bagi permasalahan pendidikan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah meski kurikulum pendidikan di Indonesia kerap mengalami reformasi, permasalahan kurikulum masih terjadi. Hal ini disebabkan oleh integrasi karakter yang tidak konsisten dan kurangnya dukungan. Selain itu, dengan sistem penilaian yang masih berorientasi pada ujian juga menjadi tantangan tersendiri bagi guru yang masih mengalami

kesulitan dalam memahami makna kurikulum merdeka terutama di daerah 3t, sehingga terjadinya kesenjangan pendidikan yang terlalu menonjol. Kurikulum merdeka mempunyai slogan "merdeka belajar" yang mempunyai filosofi pendidikan yang lebih fleksibel. Perubahan besar inilah yang menjadi alasan mengapa meski sudah melakukan reformasi kurikulum, namun masalah pendidikan tak kunjung selesai. Perubahan kegiatan belajar mengajar memiliki perbedaan yang sangat kontras dan perubahan ini tidak berubah secara signifikan. Oleh karena itu, banyak kesenjangan antara konsep dan implementasi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., & Ramli, A. (2021). Desentralisasi pendidikan dan tantangan implementasi kurikulum. *Jurnal Kebijakan Pendidikan, 19*(3), 119–134.
- Alka, D.K. (4 Januari 2011). Republik rawan kekerasan? *Suara Karya*, hlm. 11.
- Angold, A., Erkanli, A., Copeland, W., Goodman, R., Fisher, P., & Costello, E. (2012). Psychiatric diagnostic interviews for children and adolescents: A comparative study. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 51*(3), 506–517. doi.org/10.1016/j.jaac.2012.02.020
- Arofaturrohman, Y. A., Sumardi, & Muhibbin, A. (2023). Evaluasi kesiapan guru terhadap implementasi Kurikulum Merdeka. *INNOVATIVE:*

- Journal of Social Science Research*, 3(3), 10249–10257.
- Bennet, R. E. & Gitomer, D. H. (2009). *Transforming K–12 assessment: Integrating accountability testing, formative assessment and professional support*. Dalam C. Wyatt-Smith & J. J. Cumming (Eds.), *Educational Assessment in the 21st Century: Connecting Theory and Practice*. London: Springer.
- Cooper, J. M. (2011). *Classroom teaching skills*. Belmont: Wadsworth.
- Denzin, N.K. & Lincoln, Y. S., (eds). (2009). *Handbook of qualitative research*. Terj. Daryatmo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fullan, M. (2015). *The new meaning of educational change*. New York, NY: Teachers College Press.
- Hartawati, F., & Karim, M. (2024). Tantangan guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Pertama (SMP). *Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah*, 14(1), 185–198. <https://doi.org/10.23969/literasi.v14i1.10351>
- Hasanah, N., & Sutrisno, D. (2019). Problematika implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(2), 101–111.
- Heo, K. H. G., Cheatham, A., Mary, L. H., & Jina, N. (2014). Korean early childhood educators' perceptions of importance and implementation of strategies to address young children's social-emotional competence. *Journal of Early Intervention*, 36(1), 49-66.
- Heryadi, D. (2013). Penerapan teori berpikir logis dalam pengembangan menyimak bahasa Indonesia. *Disertasi*. Bandung: PPS Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hidayat, R., & Rosyada, D. (2020). Dampak strategi ceramah terhadap motivasi dan pemahaman konsep. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 15(2), 121–132.
- Juwita, V. R., & Kustanti, E. R. (2020). Hubungan antara pemaafan dengan kesejahteraan psikologis pada korban perundungan. *Jurnal EMPATI*, 7(1), 274–282. doi.org/10.14710/empati.2018.20196
- Kember, D. (2009). Promoting student-centred forms of learning across an entire university. *Higher Education*, 58(1), 1–13.
- Kemendikbud. (2017). *Panduan Implementasi Kurikulum 2013*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kemenristekdikbud. (2021). *Materi Program Roots Pertemuan 15: Evaluasi dan Keberlanjutan Roots*. Pusat Penguatan Karakter, Kemendikbudristek.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- Kompas. (19 September 2011). Sosok: Herlambang Bayu Aji, Berkreasi dengan wayang di Eropa, hlm. 16
- Lestari, W. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta Didik. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 3(2), 147–157.
doi.org/10.15408/sd.v3i2.4385
- Maxwell, J. (2014a). *Buat hari ini bermakna* (Terj. Marlene T). Jakarta: MIC Publishing.
- Maxwell, J. (2014b). *How successful people grow*. New York: Hachette Book Group.
- Mulyasa, E. (2014). *Guru dalam implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muzayanah, U., Muawanah, S., Wibowo, A. M., & Shofwan, I. (2021, September 14–16). *Emergency curriculum during COVID-19 pandemic*. Proceedings of the Second Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Surakarta, Indonesia. IEOM Society International.
- Niyarci, N. (2022). Perkembangan Pendidikan Abad 21 Berdasarkan Teori Ki Hajar Dewantara. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 2(1), 46–55.
<https://doi.org/10.57251/ped.v2i1.336>
- Nugroho, R., & Mutohar, A. (2023). Tantangan guru dalam menerapkan kompetensi abad 21 dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 12(1), 55–69.
- OECD. (2019). *Future of Education and Skills 2030: Curriculum Analysis*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Permendikbud. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014. *Permendikbud*, 1–12.
- Purwanti, E. (2020). Pendidikan karakter dalam lingkungan sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(3), 102–117.
- Putri, A., Anas, N., & Adlini, M. N. (2023). Analisis keterampilan abad 21 siswa dalam pembelajaran biologi. *PENDEKAR: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 1(5), 1–17.
<https://doi.org/10.51903/pendekar.v1i5.395>
- Qomariah, W. F., Vebrianto, R., & Anwar, A. (2022). Implementasi Kurikulum 2013 pada jenjang sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan*, 6(2), 82–86.
<https://doi.org/10.26740/jp.v6n2.p82-86>
- Rachmawati, I., & Aryanti, T. (2022). Analisis evaluasi pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 13(1), 80–94.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- Sagala, S. (2021). *Manajemen kurikulum dan evaluasi pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sanjaya, W. (2021). *Evaluasi pembelajaran dan pengembangan IPK*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suharti, S., & Mulyono, H. (2022). Resistensi guru terhadap kurikulum baru di sekolah negeri. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 13*(2), 77–92.
- Suyatno, S., et al. (2022). Problematika penilaian sikap dalam Kurikulum Nasional. *Jurnal Pendidikan Karakter, 12*(2), 145–160.
- Sztompka, P. (2015). *Sosiologi perubahan sosial* (Terj. Alimandan) Jakarta: Penerbit Prenada
- Takizawa R, Maughan B, Arseneault L. Adult health outcomes of childhood bullying victimization: evidence from a five-decade longitudinal British birth cohort. *Am J Psychiatry.* 2014 Jul;171(7):777-84. doi: 10.1176/appi.ajp.2014.13101401 . PMID: 24743774.
- Widodo, A. (2023). Kesiapan guru dalam implementasi asesmen formatif pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Teknologi Pendidikan, 25*(1), 45–60.
- Widodo, A. (2023). Kesenjangan infrastruktur dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Teknologi Pendidikan, 25*(2), 133–148.
- Winarti, E. (2021). Analisis implementasi nilai-nilai karakter pada Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Karakter, 11*(2), 205–218.